

Ghid pentru dezvoltarea planurilor sectoriale pentru speciile cu invazivitate mare

MINISTERUL MEDIULUI

Titlu proiect: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Componenta 1: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității

Axa prioritară: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric

Operațiunea: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Partener: Universitatea din București

Număr de înregistrare: POIM2014+ 120008

Contract de finanțare: 231/27.11.2018

© Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Cuprins

1	Introducere	3
1.1	Specii cu invazivitate mare	4
1.2	Activități care implică specii cu invazivitate mare	9
2	Actori relevanți în realizarea Planurilor Sectoriale	12
1.3	Modalități participative de realizare a planurilor sectoriale	23
2	Modul de relaționare al Planurilor Sectoriale cu PNAACIP	24
2.1	Obiective PNAACIP relevante pentru planurile sectoriale	24
2.2	Conectarea activităților din planurile sectoriale la activitățile PNAACIP	29
3	Elemente specifice domeniilor de activitate în dezvoltarea Planurilor Sectoriale	30
3.1	Agricultură	30
3.2	Silvicultură	33
3.3	Vânătoarea și pescuitul	35
3.4	Transport și rețele de transport	38
3.5	Comerț	41
3.6	Turism	43
3.7	Cercetare științifică	45
3.8	Managementul așezărilor umane	46
4	Concluzii	52
	Bibliografie	53

MINISTERUL MEDIULUI

1 Introducere

Speciile invazive reprezintă una dintre cele mai importante amenințări la adresa biodiversității la scară globală. Natural, vectorii biologici de diseminare/reproducere a speciilor pot favoriza apariția unor spori, semințe, exemplare izolate la distanțe foarte mari față de arealele de distribuție naturale. De cele mai multe ori, ecosistemele receptoare sunt suficient de reziliente pentru a îndepărta aceste apariții izolate. În cazul celor introduse intenționat, managementul antropic favorabil dezvoltării lor (uneori și numărul ridicat de exemplare) contribuie semnificativ la îndepărtarea tuturor competitorilor naturali. În cazul speciilor invazive introduse accidental, constanța vectorilor de transport, lipsa competitorilor/prădătorilor, vulnerabilizarea populațiilor speciilor native prin poluare, schimbări climatice, fragmentarea intervențiilor ce vizează îndepărtarea lor din spațiile gazdă (vânătoare, cosire, etc.), ratele de reproducere ridicate sau alte mecanisme încurajează succesul lor în noile habitate. Acestea contribuie la degradarea habitatelor naturale (simplificarea comunităților biologice, scăderea diversității biologice, perturbarea lanțurilor trofice, creșterea competiției pentru resurse, etc), afectarea populațiilor speciilor de plante și animale native (scăderea viabilității populațiilor, modificarea comportamentului indivizilor, scăderea diversității genetice, etc), pierderea unor servicii ecosistemice (în special de aprovizionare și de reglare), amplificarea unor riscuri naturale (incendii de vegetație, deshidratarea solurilor, eroziunea solurilor, etc) și implicit afectarea comunităților umane (afectarea balanței de hrană, influențarea economiei locale și regionale, creșterea vulnerabilității la boli, etc). Pierderile generate de speciile invazive în Europa sunt estimate la 12 miliarde de euro anual, considerate semnificativ subestimate din cauza faptului că nu sunt cunoscute toate speciile invazive și nici toate efectele generate.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1.1 Specii cu invazivitate mare

Speciile cu invazivitate ridicată în România sunt prezentate în Tabelul 1, împreună cu căile de introducere comunitară, extinderea în România și magnitudinea impactului.

Tabelul 1 Speciile cu invazivitate ridicată în România

Denumire științifică	Căi de introducere	Aprecierea extinderii în România
<i>Arboridia kakogawana</i>	Contaminare	Limitată
<i>Callinectes sapidus</i>	Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Corythucha arcuata</i>	Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Crassostrea virginica</i>	Transportarea speciei ca bun de consum-contaminare	Limitată
<i>Erasmoneura vulnerata</i>	Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Eurypanopeus depressus</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Limitată
<i>Magallana gigas</i>	Transportarea speciei ca bun de consum-contaminare	Limitată
<i>Mya arenaria</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Larg răspândită
<i>Palaemon macrodactylus</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Abundent
<i>Aedes albopictus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Larg răspândită
<i>Corbicula fluminalis</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Corbicula fluminea</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Dreissena polymorpha</i>	Dispersie naturală secundară	Larg răspândită

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Căi de introducere	Aprecierea extinderii în România
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Orconectes limosus</i>	Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Physella acuta</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport, Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Pseudosuccinea columella</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Limitată
<i>Argas (Argas) reflexus</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Larg răspândită
<i>Arion vulgaris</i>	Transportarea speciei ca bun de consum-eliberare intenționată	Limitată
<i>Corythucha arcuata</i>	Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Hyalomma aegyptium</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Limitată
<i>Monomorium pharaonis</i>	NA	Larg răspândită
<i>Phyllonorycter issikii</i>	Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Rhipicephalus rossicus</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Limitată
<i>Varroa destructor</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Larg răspândită
<i>Xylosandrus germanus</i>	NA	Limitată
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Denumire științifică	Căi de introducere	Aprecierea extinderii în România
<i>Ameiurus melas</i>	Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Ameiurus nebulosus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Dama dama</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Lepomis gibbosus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Myocastor coypus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Neovison vison</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Limitată

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Denumire științifică	Căi de introducere	Aprecierea extinderii în România
<i>Ondatra zibethicus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată	Limitată
<i>Perccottus glenii</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Phasianus colchicus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Pseudorasbora parva</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Dispersie naturală secundară	Abundență ridicată
<i>Rattus norvegicus</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Rattus rattus</i>	Asociere cu un mijloc/ vector de transport; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Salvelinus fontinalis</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Larg răspândită
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Limitată
<i>Procyon lotor</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Limitată
<i>Acer negundo</i>	Specie introdusă intenționat	Larg răspândită
<i>Ailanthus altissima</i>	Specie introdusă intenționat	Larg răspândită

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Căi de introducere	Aprecierea extinderii în România
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Specie introdusă accidental	Larg răspândită
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Specie introdusă accidental	Larg răspândită
<i>Ambrosia trifida</i>	Specie introdusă accidental	Local abundentă
<i>Amorpha fruticosa</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Asclepias syriaca</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Azolla filiculoides</i> [sinonim cu <i>Azolla caroliniana</i>]	Specie introdusă accidental	Local abundentă
<i>Echinocystis lobata</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Elodea canadensis</i>	Specie introdusă accidental	Local abundentă
<i>Elodea nuttallii</i>	Specie introdusă accidental	Local abundentă
<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	Specie introdusă accidental	Larg răspândită
<i>Erigeron canadensis</i>	Specie introdusă accidental	Larg răspândită
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Helianthus tuberosus</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Humulus scandens</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Impatiens parviflora</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Impatiens glandulifera</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Ludwigia peploides</i>	Specie introdusă accidental	Limitată
<i>Paspalum distichum</i>	Specie introdusă accidental	Local abundentă

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Căi de introducere	Aprecierea extinderii în România
<i>Phytolacca americana</i>	Specie introdusă intenționat	Larg răspândită
<i>Reynoutria × bohemica</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Reynoutria japonica</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Specie introdusă intenționat	Larg răspândită
<i>Rudbeckia laciniata</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Sicyos angulatus</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Solidago canadensis</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	Specie introdusă intenționat	Local abundentă
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Specie introdusă accidental	Larg răspândită

1.2 Activități care implică specii cu invazivitate mare

Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 definește lista planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Domenii sectoriale în care este relevantă problematica speciilor invazive sunt:

1. Agricultură

- a) Strategia națională și programele pentru sectorul îmbunătățirilor funciare;
- b) Programul național de dezvoltare rurală;
- c) Planul național strategic.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

2. Silvicultură

- a) Strategia de împăduriri;
- b) Program de împădurire și combatere a eroziunii solului;
- c) Planuri de protecție a pădurilor;
- d) Planuri de management al pădurilor;
- e) Amenajamentele silvice.

3. Pescuit și acvacultură

- a) Strategia națională privind conservarea și administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele marine și continentale, acvacultura;
- b) Programul de pescuit.

4. Industrie (inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale)

- a) Strategia industriei materialelor de construcții pentru perioada 2007-2010;

5. Transport

- a) Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001-2010;
- b) Programul operațional sectorial din domeniul transporturilor;
- c) Liniile directe pentru realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european;
- d) Programul prioritar de construcție a autostrăzilor din România și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație;

MINISTERUL MEDIULUI

e) Planul privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii și în vederea modernizării și reînnoirii infrastructurii;

f) Masterplan general de transporturi 2007-2013.

6. Gestionarea deșeurilor

a) Planul național de gestionare a deșeurilor;

b) Planurile regionale de gestionare a deșeurilor;

c) Planurile județene și al municipiului București de gestionare a deșeurilor.

7. Gospodărirea apelor

a) Strategia de gospodărire a apelor;

b) Schemele directoare de management și amenajarea bazinelor hidrografice;

c) Strategia de management integrat a zonei costiere;

8. Turism

a) Strategia națională în domeniul turismului;

b) Strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;

9. Dezvoltarea regională

a) programe operaționale de cooperare transfrontalieră;

b) Planul național de dezvoltare;

c) Planurile de dezvoltare regională.

12. Amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor:

MINISTERUL MEDIULUI

- a) Strategii de dezvoltare durabilă;
- b) Programe de dezvoltare sectorială pe arii geografice;
- c) Programe de dezvoltare socioeconomică a județelor;
- d) Programe de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei și orașului;
- e) Planul de amenajare a teritoriului național;
- f) Planurile de amenajare a teritoriului regional;
- g) Planurile de amenajare a teritoriului zonal;
- h) Planurile de amenajare a teritoriului județean;
- i) Planurile urbanistice generale;
- j) Planurile urbanistice zonale;
- k) Planurile urbanistice de detaliu.

Fiecare dintre aceste domenii sectoriale includ activități ce implică în diverse moduri specii alogene invazive, cu consecințe specifice ample în plan ecologic, social și economic.

2. Actori relevanți în realizarea Planurilor Sectoriale

Există un număr important de actori instituționali relevanți la nivelul elaborării de planuri și programe, dintre care au fost selectați cei mai semnificativi (Tabelul 2). În continuare sunt prezentați actorii instituționali menționați în planuri și programe existente care includ prevederi privind speciile alogene invazive.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin Direcția Biodiversitate, reglementează introducerea de specii alohtone și intervențiile asupra speciilor invazive. Asigură de asemenea

MINISTERUL MEDIULUI

implementarea Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020, inclusiv de obiectivul ce face referire la Controlul speciilor invazive. Totodată, MMAP coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind planificarea strategică, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, precum și protecția, conservarea și refacerea capitalului natural din domeniul apelor și pădurilor.

Garda Națională de Mediu este implicată, conform Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 în realizarea obiectivului Dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional general și asigurarea resurselor financiare, în cadrul acțiunii Întărirea controlului privind implementarea cadrului legal referitor la conservarea biodiversității, a obiectivului; Asigurarea coerenței și a managementului eficient al rețelei naționale de arii naturale protejate, în cadrul acțiunii Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice, a obiectivului; Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile sălbatice protejate; Stabilirea unor mecanisme legale prin care repatrierea speciilor confiscate și costurile de întreținere a acestora până la momentul repatrierii să fie suportate de către contravenienți/infractori și a obiectivului; Controlul speciilor invazive, prin acțiunea Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice.

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este responsabilă de gestionarea ariilor naturale protejate din România.

Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" gestionează cea mai extinsă și complexă arie naturală protejată din România, ce prezintă o vulnerabilitate foarte ridicată la presiunile și amenințările generate de speciile alogene invazive.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Academia Română are atribuții, conform Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020, în realizarea obiectului Controlul speciilor invazive, prin intermediul acțiunilor: Realizarea unei liste naționale a speciilor invazive și Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului cu informații referitoare la riscul asociat speciilor introduse intenționat pentru diferite scopuri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este implicat în acțiunile de dezvoltare a mecanismelor administrative de monitorizare a speciilor alohtone introduse în scop economic, monitorizarea strictă a speciilor alohtone introduse pentru acvacultura și care se pot răspândi și naturaliza în ecosistemele acvatice, respectiv elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice pentru realizarea obiectivului controlul speciilor invazive, din Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității în România 2013-2020. Ministerul este implicat în atingerea obiectivului Dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional general și asigurarea resurselor financiare, cu acțiunile: Elaborarea și adoptarea reglementărilor specifice pentru băncile de gene și colecțiile de plante sălbatice (bănci de semințe, grădini botanice, arborete, parcuri dendrologice etc.); obiectivul Exploatarea speciilor sălbatice valorificate economic, cu acțiunea Realizarea unei strategii naționale privind testarea, cultivarea și utilizarea organismelor modificate genetic; obiectivul Conservarea ex-situ, cu acțiunea Evaluarea stării de funcționare a băncilor de gene, a centrelor pentru deținerea animalelor sălbatice în captivitate și a colecțiilor de plante sălbatice (bănci de semințe, grădini botanice, arborete, parcuri dendrologice etc.).

Regia Națională a Pădurilor Romsilva este gestionarul fondului forestier național și a unui număr de 306 de fonduri cinegetice (din totalul de 2151 din România), dintre care 8 fonduri cinegetice sunt destinate cercetării, existând necesitatea implicării instituției în combaterea speciilor invazive. Este implicată, conform Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020, în realizarea obiectivului Asigurarea coerenței și a managementului

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

eficient al rețelei naționale de arii naturale protejate, în cadrul acțiunii Asigurarea unui nivel minim de finanțare de la bugetul de stat pentru managementul ariilor naturale protejate.

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură este implicată în realizarea obiectivului Conservarea ex-situ, cu acțiunea Evaluarea stării de funcționare a băncilor de gene, a centrelor pentru deținerea animalelor sălbatice în captivitate și a colecțiilor de plante sălbatice (bănci de semințe, grădini botanice, arborete, parcuri dendrologice etc.), împreună cu Ministerul Agriculturii.

Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) reprezintă, în plan intern, interesele a peste 150 de asociații afiliate, în care sunt înscrși cca. 40.000 de vânători și peste 100.000 de pescari recreativi cu domiciliul sau rezidența în România, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor și pescarilor sportivi din țara noastră. Această asociație promovează conservarea biodiversității și protecției faunei de interes cinegetic și piscicol și a mediului acesteia de viață, armonizarea intereselor asociațiilor afiliate și acordarea de sprijin în specialitate, organizarea de campionate private de tir vânătoresc, chinologie vânătorescă și pescuit sportiv.

Administrația Națională Apele Române. Instituția are atribuții în administrarea apelor din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, și implicit poate avea informații cu privire la fluxul de specii alogene invazive care tranzitează apele din România.

Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”. Instituția realizează un inventar al speciilor și efectivelor animalelor domestice, pe baza datelor transmise de asociațiile crescătorilor de animale, de către RNP Romsilva, de către Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și alte asociații ale crescătorilor de animale, gestionează date asupra speciilor de interes agricol, dintre care unele pot manifesta potențial alogen invaziv.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) are atribuții privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în spațiul comunitar, dintre care unele pot avea caracter alogen invaziv. Instituția e implicată în realizarea obiectivului Exploatarea speciilor sălbatice valorificate economic, cu acțiunea: Realizarea unei strategii naționale privind testarea, cultivarea și utilizarea organismelor modificate genetic, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (prin Direcția Dezvoltare Regională) are rolul de a identifica și implementa ansamblul de măsuri planificate și promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale, în parteneriat cu diverși actori (privati, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață. În acest caz particular, luând în considerare faptul că speciile alogene invazive reprezintă un risc pentru sănătatea populației, cât și pentru sustenabilitatea habitatelor pe termen lung instituția contribuie prin activități care să diminueze dezechilibrele regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate, respectiv de preîntâmpinare a producerii de noi dezechilibre.

Ministerul Transporturilor este implicat în Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 prin obiectivul Controlul speciilor invazive, acțiunea: Ratificarea de către România a Convenției privind Managementul Apelor de Balast (BWM).

Ministerul Economie, Energiei și Mediului de Afacerii trebuie să se implice în acțiunea Dezvoltarea mecanismelor administrative de monitorizare a speciilor alohtone introduse în scop economic, pentru realizarea obiectivului Controlul speciilor invazive, din Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității în România 2013-2020.

MINISTERUL MEDIULUI

Administrația Națională a Vămirilor are competențe în implementarea Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 legate de obiectivul Controlul speciilor invazive, prin acțiunea Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere reprezintă o companie de ordin strategic, fiind parte activă în dezvoltarea economico-socială a țării, care participă la consolidarea unui sistem național de transport echilibrat și modern, adaptată cerințelor unui management performant, care în vedere și controlul răspândirii și combaterea speciilor invazive alogene.

Compania Națională de Căi Ferate are în vedere exploatarea în condiții de siguranță și dezvoltarea infrastructurii pe care o gestionează în concordanță cu evoluțiile din transportul feroviar la nivelul Uniunii Europene și cu dezvoltarea economiei naționale, astfel încât să atragă și să susțină volume sporite de transport de marfă și călători care să prevină răspândirea speciilor invazive alogene atât pe teritoriul României, cât și internațional.

Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat cu specii invazive, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență și care au legătură cu acest aspect, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, etc.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are rolul de a identifica, evalua și analiza pericolele potențiale prin aprecierea probabilității de apariție a lor și a consecințelor pe care le presupun pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale, iar în cazul acesta, speciilor alogene invazive reprezintă un risc pentru sănătatea populației.

Ministerul Educației și Cercetării are o serie de atribuții legate de gestionarea speciilor alogene invazive: elaborarea și adoptarea reglementărilor specifice pentru băncile de gene și colecțiile de

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

plante sălbatice (bănci de semințe, grădini botanice, arborete, parcuri dendrologice etc.), desemnarea și stabilirea mecanismelor prin care autoritățile de mediu și cele vamale vor identifica exemplarele de specii protejate recoltate/capturate, achiziționate și comercializate sau a părților din acestea în stare vie sau prelucrată, evaluarea stării de funcționare a băncilor de gene, a centrelor pentru deținerea animalelor sălbatice în captivitate și a colecțiilor de plante sălbatice, realizarea unei liste naționale a speciilor invazive și dezvoltarea de baze de date accesibile publicului cu informații referitoare la riscul asociat specii introduse intenționat pentru diferite scopuri. De asemenea, este implicat în obiectivul Controlul speciilor invazive, din Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității în România 2013- 2020, în cadrul acțiunilor: Dezvoltarea de baze de date accesibile publicului cu informații referitoare la riscul asociat specii introduse intenționat pentru diferite scopuri și Realizarea unei liste naționale a speciilor invazive.

Ministerul Sănătății are atribuții în controlul elementelor cu potențial dăunător pentru sănătatea umană. Conform Strategiei naționale de sănătate 2014-2020, sănătatea în relație cu mediul este considerat un obiectiv strategic. Conform Hotărârii de Guvern nr. 144 / 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, art 2, lit.g), participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităților și epidemiilor în domeniul său de competență, astfel implicat având și competente legate de speciile alogene invazive.

Ministerul Culturii este implicat în gestionarea problemei speciilor invazive prin intermediul unor unități subordonate, cum ar fi de exemplu Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. În cadrul acestora sunt desfășurate activități de cercetare, inclusiv asupra speciilor alogene invazive.

Institutului Național de Testare și Înregistrare a Soiurilor are atribuții legate de programele guvernamentale pentru protecția speciilor de interes agricol, mai ales realizarea și actualizarea catalogului național al plantelor de cultură. ISTIS gestionează date asupra speciilor de interes agricol, dintre care unele pot manifesta potențial alogen invaziv.

MINISTERUL MEDIULUI

Institutul Național de Sănătate Publică are rol în monitorizarea efectelor negative ale speciilor invazive asupra sănătății oamenilor, desfășurându-și activitatea la nivel teritorial prin 4 centre nationale, respectiv: Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate, Centrul Național de Statistici și Informatică în Sănătate Publică.

ONG-urile pot fi implicate în acțiuni de educare și conștientizare asupra efectelor negative ale speciilor alogene invazive și pot contribui prin acțiuni clare asupra eliminării acestora. O activitate deosebită în această direcție o au ONG-uri precum: WWF România, Societatea Ornitologică Română, Coaliția Natura 2000 etc.

Universitățile și institutele de cercetare sunt implicate în proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă cu privire la distribuția, efectele și gestionarea speciilor alogene invazive.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" are atribuții legate de speciile alogene invazive prin bazele de date, capacitățile, mijloacele și resursele de cercetare deținute, în domeniul silviculturii.

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului are atribuții legate de speciile alogene invazive prin bazele de date, capacitățile, mijloacele și resursele de cercetare deținute în domeniul pedologic.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) are un potențial tehnic deosebit, desfășurând activități științifice care au ca obiectiv principal cercetarea complexă a macroecosistemului Dunăre – Delta Dunării – zona de coastă a Mării Negre – Marea Neagră, inclusiv a activităților de monitorizării și management a speciilor invazive în aceste areale.

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța desfășoară activități în domenii care vizează următoarele aspecte: biologie și microbiologie marină, chimie și

MINISTERUL MEDIULUI

biochimie marină, ecologie și radiobiologie marină, ecologie aplicativă și acvacultură, gestionarea resurselor pescărești, inginerie și tehnologie marină, domenii care au directă legătură cu cercetarea, monitorizarea și managementul speciilor invazive.

Tabelul 2 Relaționarea dintre planuri și programe cu implicații în problematica speciilor invazive și actorii instituționali cu atribuții relevante

Planuri și programe cu implicații în problematica speciilor invazive	Actori relevanți
1. Agricultură	
a) Strategia națională și programele pentru sectorul îmbunătățirilor funciare;	MADR, MM
b) Programul național de dezvoltare rurală;	MADR, ANPA, MM
c) Planul național strategic.	MADR, ANPA, MM
2. Silvicultură	
a) Strategia de împăduriri;	MMAP, MADR, ANANP, GNM
b) Program de împădurire și combatere a eroziunii solului;	MMAP, MADR, ANANP, GNM
c) Planuri de protecție a pădurilor;	MMAP, MADR, ANAP, GNM
d) Planuri de management al pădurilor;	MMAP, MADR, ANANP, GNM
e) Amenajamentele silvice.	MMAP, MADR, ANANP, GNM
3. Pescuit și acvacultură	
a) Strategia națională privind conservarea și administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele marine și continentale, acvacultura;	MMAP, ANAR, ANPA, GNM, ANANP, GNM
b) Programul de pescuit.	MMAP, ANAR, ANPA, ANANP, GNM
4. Industrie (inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale)	
a) Strategia industriei materialelor de construcții pentru perioada 2007-2010;	ME
5. Transport	
a) Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001-2010;	MTI, CNCF, MMAP, ANANP, GNM
b) Programul operațional sectorial din domeniul transporturilor;	MTI, CNAIR, MMAP, ANAP, GNM, ANAR
c) Liniile directe pentru realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european;	MTI, CNAIR, MMAP, ANANP, GNM, ANAR

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

d) Programul prioritar de construcție a autostrăzilor din România și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație;	MTI, CNAIR, MMAP, ANANP, GNM
e) Planul privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii și în vederea modernizării și reînnoirii infrastructurii;	MTI, CNCF, MMAP, ANANP, GNM
f) Masterplan general de transporturi 2007-2013.	MTI, CNAIR, MMAP, GNM, ANAR
6. Gestionarea deșeurilor	
a) Planul național de gestionare a deșeurilor;	MMAP, ME, GNM
b) Planurile regionale de gestionare a deșeurilor;	MMAP, ME, GNM
c) Planurile județene și al municipiului București de gestionare a deșeurilor.	MMAP, ME, GNM
8. Gospodărirea apelor	MMAP, ME, GNM
a) Strategia de gospodărire a apelor;	MMAP, ME, GNM
b) Schemele directe de management și amenajarea bazinelor hidrografice;	MMAP, ME, GNM
c) Strategia de management integrat a zonei costiere;	MMAP, ME, GNM
7. Turism	
a) Strategia națională în domeniul turismului;	MT, ANANP, ANAR
b) Strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;	MT, ANANP, ANAR
8. Dezvoltarea regională	
a) Programe operaționale de cooperare transfrontalieră;	MLDPA, MMAP, ANAR
b) Planul național de dezvoltare;	MLDPA, MMAP, ANAR
c) Planurile de dezvoltare regională.	MLDPA, MMAP, ANAR
9. Amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor:	
a) Strategii de dezvoltare durabilă;	MADR, GNM, ANAR
b) Programe de dezvoltare sectorială pe arii geografice;	MADR, GNM, ANAR
c) Programe de dezvoltare socioeconomică a județelor;	MADR, GNM, ANAR
d) Programe de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei și orașului;	MADR, GNM, ANAR
e) Planul de amenajare a teritoriului național;	MADR, ANANP, GNM, ANAR

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

f) Planurile de amenajare a teritoriului regional;	MADR, ANANP; GNM, ANAR
g) Planurile de amenajare a teritoriului zonal;	MADR, ANANP, GNM, ANAR
h) Planurile de amenajare a teritoriului județean;	MADR, ANANP, GNM, ANAR
i) Planurile urbanistice generale;	MADR, ANANP, GNM, ANAR
j) Planurile urbanistice zonale;	MADR, GNM, ANAR
k) Planurile urbanistice de detaliu.	MADR, GNM, ANAR

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

1.3 Modalități participative de realizare a planurilor sectoriale

Realizarea planurilor sectoriale necesită implicarea tuturor factorilor interesați de la nivelul fiecărui sector economic sau social.

Pe lângă instituția coordonatoare, în principiu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, planurile sectoriale pentru speciile cu invazivitate mare trebuie să fie realizate prin cooptarea principalilor factori instituționali, în a căror activitate intervin specii alogene invazive. Pe lângă factorii instituționali, implicarea unor categorii mai largi de factori din sfera societății civile interesați de speciile alogene invazive este importantă pentru a asigura atingerea obiectivelor propuse prin planurile sectoriale.

Un rol extrem de important în realizarea planurilor sectoriale destinate combaterii speciilor alogene invazive revine specialiștilor, fie aceștia oameni de știință cu competență asupra speciilor implicate, fie funcționari publici cu competență administrativă adecvată. Din colaborarea acestora rezultă principiile și elementele de bază ale planurilor sectoriale, perfecționate ulterior prin cooptarea tuturor celorlalte categorii de factori interesați.

Modalitățile participative de realizare a planurilor sectoriale trebuie să includă diseminarea informației științifice relevantă pentru fiecare domeniu, într-un format accesibil destinatarului, distribuirea documentației aflată în diferite stadii de realizare, consultarea factorilor interesați prin intermediul ședințelor publice, meselor rotunde și work-shopurilor pe teme de specialitate, solicitarea de puncte de vedere tehnice și oficiale instituțiilor implicate, testarea prin proiecte pilot a diferite proceduri, mai ales cele operative (de exemplu procedurile de eliminare a unor specii, de intervenție în caz de evadare etc).

Importantă în realizarea planurilor sectoriale este de asemenea etapa expunerii planurilor sectoriale atenției publicului larg, recepționării și integrării feed-back-ului primit în variantele finale ale documentelor.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2 Modul de relaționare al Planurilor Sectoriale cu PNAACIP

2.1 Obiective PNAACIP relevante pentru planurile sectoriale

Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introdusere Prioritare (PNAACIP) reprezintă angajamentul autorităților publice locale și al comunității în gestionarea speciilor alogene invazive pentru asigurarea unui mediu adecvat, a unor condiții de viață mai bune și a unei dezvoltări durabile pentru generațiile actuale și viitoare.

Pentru realizarea acestui scop, **obiectivele generale PNAACIP** sunt reprezentate de (Figura 1):

- **O1. Prevenirea** stabilirii de noi specii invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare;
- **O2. Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi;**
- **O3. Monitorizarea, controlul și/sau eradicarea** speciilor invazive cu efective ridicate în România, cu precădere a acelor prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru România;
- **O4. Conștientizarea publicului**, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice pentru combaterea răspândirii speciilor alogene invazive.
- **O5. Întărirea capacității administrative și de management** al speciilor alogene invazive.
- **O6. Cooperarea națională și internațională** pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 1 Obiectivele generale și specifice ale Planului Național pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a speciilor alogene invazive în România

Pentru realizarea acestor obiective s-au propus o serie de obiective specifice, care să asigure suport actorilor naționali, regionali și locali relevanți în implementarea unor acțiuni eficiente și cu rezultate monitorizabile (Tabelul 3).

Tabelul 3 Obiectivele generale și specifice ale Planului Național pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a speciilor alogene invazive în România

Obiectiv general	Obiective specifice
O1. Prevenirea stabilirii de noi specii invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare	OS1.1. Adoptarea de interdicții la nivel național privind introducerea în mod intenționat sau accidental, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Obiectiv general	Obiective specifice
	<p>OS1.2. Implementarea sistemului de autorizații pentru deținerea și/sau utilizarea de specii alogene invazive, în acord cu Regulamentul 1143/2014 și legislația națională</p> <p>OS1.3. Monitorizarea permanentă a căilor de introducere prioritare, inclusiv prin instaurarea de controale oficiale privind animalele și plantele, cu scopul de a preveni introducerea intenționată a speciilor alogene invazive (prin entitățile de control la frontieră)</p> <p>OS1.4. Derularea la nivelul României de cercetări, monitorizări și evaluări a acestor specii</p> <p>OS1.5. Realizarea unui sistem centralizat de informare care să reunească și să compare informațiile existente privind speciile alogene din Uniune și care să permită accesul la informațiile privind prezența speciilor, gradul de răspândire, ecologia și istoricul invaziei acestora</p> <p>OS1.6. Dezvoltarea unui set de măsuri de urgență disponibil pentru cazuri în care specii alogene care nu sunt încă recunoscute ca specii alogene invazive de interes pentru România, devin problematice</p> <p>OS1.7 Impunerea de sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare în cazul încălcării legii, ținând cont de natura și gravitatea încălcării, de principiul recuperării costurilor și de principiul „poluatorul plătește”</p>
<p>O2. Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi</p>	<p>OS2.1. Acordarea de prioritate detectării timpurii și aplicării măsurilor de eradicare asupra speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și care au efecte dăunătoare majore, luând în considerare și costul de punere în aplicare, costul lipsei de acțiune, eficiența din perspectiva costurilor și aspectele socioeconomice</p> <p>OS2.2. Analiza amenințărilor asociate speciilor alogene invazive detectate în primele stadii ale procesului de invazie</p> <p>OS2.3. Derularea la nivelul României de cercetări, monitorizări și supravegheri a speciilor alogene invazive noi</p> <p>OS2.4. Promovarea de măsuri de eradicare rapidă a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și pentru România</p>
<p>O3. Monitorizarea, controlul și/sau eradicarea speciilor invazive cu efecte ridicate în România, cu precădere a acelor</p>	<p>OS3.1. Implementarea de măsuri de restaurare ecologică proporționale în vederea consolidării rezistenței ecosistemelor la invazii, a remedierii prejudiciului cauzat și a îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și a habitatelor acestora</p>

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Obiectiv general	Obiective specifice
prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru România	OS3.2. Stabilirea de proceduri privind monitorizarea, controlul și/sau eradicarea speciilor invazive cu populații numeroase în România
	OS3.3. Implementarea de măsuri de monitorizare, control și/sau eradicare de specii invazive, mai ales atunci când impactul asupra mediului, societății și economiei devine inacceptabil
	OS3.4. Stabilirea de norme specifice privind speciile alogene invazive de interes pentru Uniune care fac obiectul activităților de cercetare științifică și de conservare ex situ
	OS3.5. Impunerea de obligații deținătorilor sau utilizatorilor de specii alogene, precum și proprietarilor și utilizatorilor terenurilor afectate
O4. Conștientizarea publicului , creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice de combatere a răspândirii speciilor alogene invazive	OS.4.1. Creșterea responsabilității și a sprijinului acordat de public pentru acțiunile de combatere a răspândirii speciilor alogene invazive
	OS.4.2. Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului în legătură cu problematica speciilor alogene invazive
	OS:4.3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a problematicii speciilor alogene invazive în rândul reprezentanților instituțiilor publice
O5. Întărirea capacității administrative și de management al speciilor alogene invazive	OS.5.1. Adaptarea cadrului legislativ astfel încât să asigure un suport adecvat pentru managementul speciilor alogene invazive
	OS.5.2. Implementarea sistemului de monitorizare a speciilor alogene invazive
	OS:5.3. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru managementul speciilor alogene invazive
O6. Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive	OS.6.1. Promovarea cooperării între instituțiile publice responsabile de managementul speciilor alogene invazive
	OS.6.2. Asigurarea cooperării între instituțiile publice responsabile de managementul speciilor alogene invazive și experți
	OS:6.3. Asigurarea cooperării cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru coordonarea eforturilor de reducere a impactului speciilor alogene invazive
	OS:6.4. Asigurarea cooperării cu țările vecine, inclusiv cu cele riverane Mării Negre, pentru asigurarea unui management eficient al speciilor alogene invazive

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Toate aceste obiective generale și specifice ale PNAACIP trebuie corelate cu planurile sectoriale privind speciile alogene invazive, reprezentând bune puncte de plecare în dezvoltarea unor obiective particularizate fiecărui plan.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERBIS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ

2.2 Conectarea activităților din planurile sectoriale la activitățile PNAACIP

O serie dintre obiectivele și acțiunile prevăzute în **Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introdere Prioritare (PNAACIP)** pot fi translatate direct în diferitele planuri sectoriale.

Astfel, indiferent de domeniu, planurile sectoriale trebuie să urmărească prevenirea stabilirii de noi specii invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare, detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi, monitorizarea, controlul și/sau eradicarea speciilor invazive cu efective ridicate în România, cu precădere a acelor prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru România, conștientizarea publicului, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice de combatere a răspândirii speciilor alogene invazive, întărirea capacității administrative și de management al speciilor alogene invazive și cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive.

Pe lângă obiectivele și acțiunile cu caracter general, planurile sectoriale trebuie să includă informații, abordări și proceduri specifice. Astfel, anumiți factori interesați pot fi comuni mai multor planuri sectoriale, dar există și anumite categorii de factori interesați specifici anumitor planuri. Planurile sectoriale trebuie să aibă în vedere tipologia factorilor interesați și modalități de comunicare particularizate. Căile de introducere prioritare sunt de asemenea diferențiate în funcție de domeniu, astfel încât trebuie diferențiate și modalitățile de monitorizare, control și/sau eradicare a speciilor invazive.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3 Elemente specifice domeniilor de activitate în dezvoltarea Planurilor Sectoriale

3.1 Agricultură

Impact

Agricultura este un domeniu complex, incluzând numeroase activități relaționate cu problema speciilor alogene invazive. Principalele activități din domeniul agriculturii sunt cultura plantelor, creșterea animalelor și acvacultura, fiecare dintre acestea utilizând, pe de o parte, unele specii alogene invazive (introduse intenționat), iar pe de altă parte fiind afectate de alte specii alogene invazive (ce au pătruns necontrolat). Utilizarea speciilor alogene invazive în agricultură poate contribui atât la răspândirea speciilor alogene invazive, cât și la eliminarea lor prin activitățile relaționate din domeniul creșterea animalelor și cultura plantelor.

Cultura plantelor poate favoriza apariția și răspândirea speciilor alogene invazive prin promovarea unor specii pentru producție agricolă, odată cu acestea a unor specii asociate sau prin introducerea lor pentru combaterea unor dăunători. Speciile alogene invazive de plante sunt importate, cultivate și comercializate sub formă de semințe, puiți sau plante tinere. Creșterea animalelor poate determina introducerea unor specii alogene invazive inițial ca specii cu valoare zootehnică mare, specii asociate cu speciile introduse intenționat sau odată cu utilizarea unor furaje care includ componente ale unor specii cu potențial invaziv. Speciile alogene invazive de animale sunt importate, crescute și comercializate sub formă de exemplare vii și material genetic reproducător.

În România au fost identificate 37 de specii alogene invazive relevante și/sau cu impact (potențial) major asupra sectorului agricol (inclusiv zootehnia) pentru care au fost aplicate măsuri de management la nivel național sau internațional. Cele mai multe specii fac parte din clasele Magnoliopsida (16 specii printre care *Ambrosia artemisiifolia*, *Solidago gigantea*, *Amaranthus albus*), și Insecta (7 specii printre care *Leptinotarsa decemlineata* – gândacul de Colorado, *Tuta absoluta*, *Drosophila suzukii*).

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducerea în procesul de producție al fermelor piscicole al speciilor alogene invazive atunci când sunt considerate mai profitabile din punct de vedere economic, poate crește riscul de eliberare neintenționată. Pe lângă speciile de pești, se pot introduce și paraziți. De exemplu, parazitul *Schyzocotyle acheilognathi* (Yamaguti, 1934) a fost introdus odată cu importul de ciprinide asiatice infestate, ce au fost introduse în România pentru piscicultură.

Supraexploatarea resurselor piscicole este considerată a fi la originea schimbărilor ecologice majore din Marea Neagră. Efectul direct este modificarea profundă a ecosistemelor, favorizând înmulțirea speciilor alogene invazive. În unele cazuri, modificările produse s-au reflectat în domeniul economic – diminuarea accentuată a stocurilor de pește exploatabil, reducând practic la zero industria piscicolă din unele sectoare ale Mării Negre. Cele două valuri de schimbări majore din Marea Neagră din anii 1970 și 1990 au fost asociate cu perturbări importante ale nivelurilor superioare ale rețelei trofice pelagice. Primul eveniment a fost legat de epuizarea principalilor prădători, în timp ce al doilea a fost asociat cu scăderea populațiilor peștilor consumatori de plancton și cu invazia speciei *Mnemiopsis leidy*. Se crede că în ambele cazuri factorul declanșator a fost pescuitul excesiv, care a provocat colapsul stocului de prădători pelagici înainte de 1970 și de pește planctonofag în 1990.

Recomandări și măsuri

Managementul suprafețelor agricole și tehnicile utilizate reprezintă factori foarte importanți în ceea ce privește favorizarea sau restricționarea apariției și răspândirii speciilor invazive. Cantitatea și tipul de pesticide aplicate pot duce la diminuarea sau dispariția unor specii invazive, atât de plante cât și de insecte. În contrast, agricultura organică nu permite utilizarea pesticidelor, iar fermierii sunt nevoiți să folosească tehnici inovative de control al speciilor invazive cum ar fi rotația culturilor, managementul integrat al dăunătorilor, plante însoțitoare sau capcane. Utilizarea tehnicii de biocontrol (introducerea prădătorului/consumatorului natural al unei specii invazive) poate acționa atât ca factor restrictiv pentru dezvoltarea speciilor invazive (prin eliminarea sau

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

diminuarea populației speciei țintă), cât și ca factor favorabil (introducerea unei specii invazive ce poate fi mai periculoasă decât cea originală).

Pentru a evita consecințele negative ale introducerii de specii alogene invazive în piscicultură, este necesară: monitorizarea strictă a speciilor alohtone introduse pentru acvacultura și care se pot răspândi în ecosistemele acvatice și monitorizarea obligatorie a apelor de balast și a foulingului pentru navele care debalastează sau care efectuează operațiuni de carenare în porturi, ca și a sedimentelor de pe fundul tancurilor de balast unde se pot afla forme de rezistență.

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

3.2 Silvicultură

Impact

Silvicultura este un domeniu care poate prezenta complementarități și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui atât la introducerea și propagarea, cât și la prevenirea sau eliminarea. În România au fost introduse *specii de plante alogene invazive pentru a fi utilizate în silvicultură*. Speciile invazive de arbori au fost utilizate în plantații pentru producția de lemn de foc sau ca specie meliferă (*Robinia pseudoacacia* – salcâm), producția de lemn (*Fraxinus pennsylvanica* – frasin de Pennsylvania), în vederea fabricării bărcilor, a mobilierului și panourilor (*Prunus serotina* – mălin american), în dezvoltarea de perdele forestiere (*Acer negundo* – arțar american, *Morus alba* – dud alb). Unele specii manifestă o abilitate ridicată de dispersie în România, un exemplu în acest sens fiind *Robinia pseudoacacia* care este foarte mult folosit în managementul terenurilor degradate ca urmare a capacității sale mari de regenerare. Pe termen lung, aceste specii pot avea impact semnificativ din punct de vedere ecologic, ducând la perturbarea ciclului nutrienților din sol.

Un alt mod prin care activitățile forestiere sunt implicate în problema speciilor alogene invazive este transportul accidental de astfel de specii, atât vegetale, cât și animale, odată cu materialul lemnos.

Recomandări și măsuri

Principala modalitate de control a speciilor alogene invazive asociate cu domeniul forestier este gestionarea extrem de atentă a suprafețelor plantate cu specii alogene invazive, de la plantare și până la exploatare. Extrem de importantă este distribuția geografică și suprafața plantațiilor. Legat de distribuția geografică, plantarea speciilor alogene invazive trebuie exclusă din ariile protejate, zonele cu vegetație autohtonă vulnerabilă sau alte zone cu valoare ecologică ridicată. Capacitatea de dispersie a speciilor alogene invazive plantate în scop forestier trebuie clar evaluată, iar

MINISTERUL MEDIULUI

dispersia controlată. Materialul genetic necesar înființării plantațiilor necesită control și măsuri de eliminare pentru eventuale specii de plante și animale asociate sau transportate accidental.

O altă direcție ține de modul de gestionare al lemnului transportat, fie în interiorul țării, între zone cu caracteristici ecologice diferite, fie importat. Unele state au implementat normative legate de importul de lemn utilizat în industria forestieră, de exemplu legate de umiditatea lemnului, pentru a preveni introducerea speciilor alogene invazive de nevertebrate. Chiar și transportul lemnului de foc poate pune probleme de dispersie accidentală a speciilor alogene invazive, necesitând măsuri de control și de eliminarea a speciilor respective.

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

3.3 Vânătoarea și pescuitul

Impact

Activitățile de vânătoare sunt printre cei mai importanți factori în introducerea speciilor alogene invazive. Deși în timp istoric popularea unor zone cu animale pentru vânat a fost o modalitate frecventă de introducere voluntară de specii alogene invazive, mai ales păsări și mamifere, în prezent nu se mai întâmplă la fel. Majoritatea introducerilor de specii non-native introduse în prezent pentru vânătoare sunt de tipul exemplarelor reproduse în captivitate și eliberate pentru a completa stocurile fondurilor de vânătoare. Este cazul, de exemplu, al unor specii de fazan sau de iepure de câmp (*Oryctolagus cuniculus*). Ilegal și punctual, în scopul vânătorii se pot introduce încă unele specii pentru a fi vânat. De asemenea, neintenționat, se pot introduce specii alogene invazive, utilizate pentru a ajuta la capturarea vânatului, prin scăparea de sub controlul vânătorilor (câini, păsări de pradă, carnivore etc).

Deși numărul de specii asociate activităților de vânat care se adaptează în noile habitate este redus, cele care reușesc determină probleme semnificative. Astfel, competiția interspecifică dintre speciile autohtone și cele alogene invazive poate determina dispariția sau reducerea drastică a numărului de exemplare din speciile autohtone. O altă modalitate intenționată sau accidentală prin care speciile alogene invazive introduse prin activități de vânătoare afectează speciile autohtone este prădătorismul. În România, în primul rând câinii sălbaticiți sunt cei care atacă speciile autohtone, dar și alte specii alogene invazive pot avea același efect. Specii alogene introduse pentru a fi vânat pot transmite boli cu efecte catastrofale asupra populațiilor autohtone. De asemenea, hibridizarea între specii autohtone și specii alogene invazive poate afecta considerabil speciile autohtone. Alterarea habitatelor prin modul în care se hrănesc speciile alogene invazive, comportamentul acestora sau diseminarea unor specii de plante asociate pot fi consecințe secundare ale introducerii unor specii alogene invazive. Unele specii alogene invazive introduse pentru a fi vânat pot să afecteze sectorul agricol sau forestier, respectiv specii de rozătoare,

MINISTERUL MEDIULUI

ierbivore sau păsări. Restaurarea unor habitate în scop cinegetic realizată cu plantarea unor specii alogene invazive, ca de altfel și introducerea unor specii alogene invazive în mod neintenționat, fiind folosite pentru hrănirea vânatului, trebuie avute în vedere.

Activitățile de pescuit pot determina introducerea unor specii alogene invazive sub forma insectelor utilizate drept momeală. De asemenea, pot fi importanți vector de transfer pentru specii alogene invazive, în condițiile lipsei măsurilor de dezinfectare a echipamentelor de pescuit și deplasării pescarilor între medii cu condiții de mediu diferite.

Recomandări și măsuri

Vânătorii pot avea un rol foarte important în combaterea speciilor alogene invazive și restabilirea populațiilor speciilor autohtone. În primul rând, eliminarea posibilităților de introducere intenționată sau neintenționată a unor specii alogene invazive trebuie să fie o preocupare constantă, atât a vânătorilor individuali, a organismelor care guvernează această activitate (mai ales asociațiilor profesionale), dar și a instituțiilor care monitorizează activitățile de vânătoare (instituții dedicate, autorități locale, autorități ale ariilor protejate). Toți factorii interesați de domeniu trebuie să înțeleagă că pe termen lung, introducerea de specii alogene invazive nu duce decât la epuizarea resursei cinegetice locale, care asigură specificul fiecărei zone, în contrast cu speciile întâlnite în alte spații geografice. Speciile alogene invazive care poate au o productivitate cinegetică mai ridicată, implică o dezechilibrare a relațiilor ecologice, reducerea numărului de specii locale și reducerea populațiilor speciilor locale. În al doilea rând, pe lângă evitarea introducerii unor specii utilizate pentru a fi vânat sau utilizate pentru a vâna, ce se pot adapta și deveni specii invazive, trebuie acordată atenție introducerii involuntare a unor specii alogene invazive de plante, în procesul de restaurare a unor habitate sau prin acțiunile de hrănire a vânatului.

Pe lângă evitarea introducerii de noi specii alogene invazive, activitățile de vânătoare pot avea un rol extrem de benefic, implicând beneficii de imagine ridicate, legate de eliminarea speciilor

MINISTERUL MEDIULUI

alogene invazive care evadează de sub control sau care sunt adaptate mediului local de un interval mai mic sau mai mare de timp.

Pescuitul are un rol similar în eliminarea sau cel puțin reducerea numărului de exemplare din specii alogene invazive, prin capturarea acestor exemplare și eliminarea lor. Dezinfectarea corespunzătoare a echipamentelor de pescuit este necesară pentru blocarea diseminării speciilor alogene invazive de plante și animale care pot supraviețui pe aceste echipamente, folosite la pescuit în zone cu caracteristici diferite.

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

3.4 Transport și rețele de transport

Impact

Lipsa unor reglementări unitare în ceea ce privește prevenirea transportului accidental al speciilor alogene invazive terestre reprezintă unul dintre factorii care contribuie la accentuarea fenomenului (transportul sporilor pe cauciucuri sau alte părți ale vehiculelor sau pe carenele vaselor marine). Odată cu intensificarea transporturilor navale și dezvoltarea la nivel global a transporturilor cu nave metalice a crescut și numărul speciilor invazive asociate cu un mijloc/vector de transport. Principala sursă de specii invazive este apa de balast provenită din ultimul port, apă ce este deversată apoi în primul port unde se încarcă marfă sau unde se efectuează o escală mai lungă. În modul acesta, o gamă extrem de largă de organisme marine, ce au fost capabile să suporte condițiile și perioada de deplasare mai lungă sau mai scurtă au reușit să atingă zone în care pe cale naturală nu ar fi avut nici o șansă să ajungă. Modul în care este gestionată apa de balast poate amplifica sau diminua problemele induse de speciile alogene invazive. *Rapana venosa* (rapana) se presupune că a ajuns în Marea Neagră în apele de balast din Oceanul Pacific. Introducerea acestei moluște prădătoare în ecosistemul Mării Negre s-a dovedit a fi o catastrofă pentru biocenozele de stridii.

O categorie specială de transporturi sunt cele care au drept cauză conflictele și mișcările civile. Ele pot contribui la introducerea sau răspândirea speciilor invazive în mai multe moduri:

- prin întreruperi ale sistemelor de management și control fitosanitare și legate de sănătatea animalelor;
- lipsa inspecțiilor și controalelor vamale favorizează transportul intenționat sau nu al diferitelor specii invazive;
- deplasările masive și neregulate ale personalului militar și refugiaților favorizează transportul de specii invazive;
- ajutoarele umanitare, în special cele alimentare, pot include germeni sau semințe ale unor specii invazive sau examplare din diferite specii de animale;

MINISTERUL MEDIULUI

- zonele în care există muniție neexplodată sunt greu de gestionat și în consecință un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor invazive, putând funcționa similar terenurilor abandonate. Eforturile de reconstrucție și ajutoarele umanitare ce urmează după războaie sau dezastre pot contribui și ele la introducerea și răspândirea speciilor invazive.

Recomandări și măsuri

Planul sectorial destinat combaterii introducerii de specii alogene invazive prin activități de transport trebuie să vizeze cu prioritate, pe de o parte, măsuri de control al încărcăturilor transportate, iar pe de altă parte, măsuri de dezinfectare a mijloacelor de transport.

Controlul încărcăturilor implică verificarea produselor transportate sub aspectul restricțiilor legale privind speciile alogene invazive, dar și posibilitățile ca exemplare de specii alogene invazive sau material biologic reproducător al acestora să se regăsească în mod accidental în produsele transportate. Verificarea încărcăturilor transportate sub aspectul conformării cu măsurile de contracarare a diseminării speciilor alogene invazive trebuie realizată în primul rând la punctele de frontieră, corelat cu verificările vamale specifice, dar și în interiorul țării. Verificarea încărcăturilor din perspectiva problemei speciilor alogene invazive în interiorul țării este motivată de posibilitatea ca specii alogene invazive sau material genetic reproducător să ajungă în mijloacele de transport pe trasee din interiorul țării.

Măsurile de dezinfectare a mijloacelor de transport vizează mai ales mijloacele de transport utilizate pe distanțe lungi sau între habitate cu caracteristici diferite. Există o diversitate mare de situații care pot implica deplasarea unor exemplare de specii alogene invazive în mod accidental prin atașarea de mijloacele de transport. În ceea ce privește mijloace de transport naval, speciile alogene invazive se fixează de carenă sau sunt preluate odată cu apa de balast. Curățarea periodică a carenelor și gestionarea corespunzătoare a apei de balast reduce mult posibilitățile de diseminare. În ceea ce privește mijloacele de transport feroviar, speciile alogene invazive se fixează pe

MINISTERUL MEDIULUI

echipamente și sunt diseminate de-a lungul căilor ferate. O soluție eficientă este monitorizarea căilor ferate și distrugerea rapidă a speciilor alogene invazive observate. În ceea ce privește transportul rutier, speciile alogene invazive se fixează de pneuri sau caroserie și sunt transportate de-a lungul drumurilor. Un tip specific de diseminare prin mijloace rutiere este legat de activitățile de construcție și mijloacele care desfășoară operațiuni în șantier, după care accesează arterele rutiere fără o igienizare corespunzătoare. Posibilitățile de fixare sunt mult amplificate de materialul (sol, rocă) care se lipește de materialul rulant sau caroserie. Igiena mijloacelor de transport, dar și monitorizarea traseelor sunt printre soluțiile utilizabile.

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

3.5 Comerț

Impact

Comerțul reprezintă o cale importantă de introducere a speciilor alogene invazive prin metode cum ar fi comerțul cu animale exotice (animale de companie, specii pentru acvariu) și momeală vie (pentru pescuit sportiv și recreațional), comerț cu animale vii, comerț cu plante (material săditor, plante ornamentale), comerț cu alimente de larg consum (cereale, făinoase);

Comerțul facilitează transportul semințelor, patogenilor, artropodelor adulte sau în stare de larvă și a altor nevertebrate și chiar a unor specii de vertebrate. Transporturile de nisip, pietriș, cărbune sau minereuri pot fi și ele contaminate cu semințe, artropode sau patogeni. Unul dintre factorii care favorizează potențialul de invazivitate al speciilor alogene este legat de capacitatea de control a containerelor care transportă mărfuri (pot conține de la microorganisme la reptile și mamifere), această activitate fiind anevoioasă și scumpă și în consecință insuficient realizată.

Un alt factor care crește potențialul de apariție și răspândire a speciilor alogene invazive este dezvoltarea foarte dinamică a comerțului on-line în special pentru organisme vii. Comerțul on-line ca factor declanșator principal pentru introducerea speciilor alogene invazive și un risc major pentru biosecuritate. Cauzele creșterii importanței sale ca factor ce favorizează invazivitate sunt legate de cadrul legislativ slab dezvoltat referitor la comercializarea on-line (există inclusiv riscul de a nu supune coletele controalelor vamale și de biosecuritate deoarece nu prezintă semne distinctive de recunoaștere), larga accesibilitate a produselor, costurile scăzute. Identificarea greșită a speciilor (ca urmare a apariției de vânzători ce nu sunt profesioniști în domeniu) este caracteristică atât comerțului on-line cât și celui tradițional și poate reprezenta un factor ce favorizează introducerea unor specii invazive.

Recomandări și măsuri

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Este extrem de importantă diseminarea informației privind speciile alogene invazive, îndeosebi privind impactul lor negativ și căile de pătrundere, în rând publicului larg și al specialiștilor care controlează activitățile comerciale. De asemenea, este necesară controlarea principalelor modalități de comercializare, de la principalii furnizori, cele mai frecvente căi de transport, până la posibilitățile de comercializare (de exemplu magazinele pentru animale de companie, plante etc).

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

3.6 Turism

Impact

La nivel global, turismul este considerat unul din cei mai importanți factori ai răspândirii speciilor alogene invazive datorită numărului mare de persoane implicate în călătoriile internaționale. Activitățile turistice cu cel mai mare impact asupra răspândirii speciilor invazive sunt vizitarea ariilor protejate, drumețiile, călăritul, plimbări cu barca, recoltarea recreativă a unor exemplare de specii alogene invazive sau material reproducător.

Factorii care contribuie la accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive sunt creșterea fluxurilor de turiști, în special în zone și state considerate până de curând exotice, diversificarea activităților turistice în cadrul zonelor protejate, nivelul de educație deficitar al turiștilor în ceea ce privește biosecuritatea (manifestat de exemplu prin culegerea unor plante exotice și transportarea lor în țara de origine), lipsa unor reguli clare referitoare la transportul inconștient al speciilor invazive, de exemplu prin spori sau insecte ce se atașează pe haine, încălțăminte sau echipamente cum ar fi cel de pescuit.

Recomandări și măsuri

Este extrem de importantă diseminarea informației privind speciile alogene invazive, îndeosebi privind impactul lor negativ și căile de pătrundere, în rând publicului larg (mai ales al turiștilor) și al entităților care susțin activitățile turistice (agenți și agenții de turism, companii aeriene, unități de cazare etc).

Persoanele care se deplasează în scop turistic trebuie informate cu privire la regulile privind speciile alogene invazive și sancțiunile legate de diseminarea acestor specii. Informările trebuie să vizeze atât modalitățile intenționate de introducere a speciilor alogene invazive (plante, animale, material genetic colectate din zone sursă și deplasate pe distanțe considerabile până la domiciliul

MINISTERUL MEDIULUI

turiștilor), dar și neintenționate (material genetic, insecte etc ce se atașează pe haine, încălțăminte sau echipamente cum ar fi cel de pescuit).

Controlul asupra celor transportate de turiști trebuie să includă și componenta specii alogene invazive și cunoștințe de specialitate privind speciile alogene invazive (obținute prin instructajul personalului vamal).

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

3.7 Cercetare științifică

Impact

Există activități de cercetare științifică ce implică specii alogene invazive, desfășurate în grădini zoologice, acvarii, grădini botanice, agricultură, horticultură, acvacultură și maricultură, pentru diferite scopuri sau programe de reproducere. Modalitățile prin care material genetic reproducător sau exemplare de specii alogene invazive se propagă din activitățile de cercetare științifică în exterior sunt numeroase și diversificate. Astfel, speciile de plante se pot disemina în exterior prin acțiuni voluntare ale personalului care lucrează cu astfel de specii sau ale vizitatorilor (de exemplu în cazul grădinilor botanice). De asemenea, diseminarea în exterior se poate produce și accidental, prin atașarea de îmbrăcăminte, încălțăminte sau echipamentele utilizate. Speciile de animale au mobilitate mai ridicată, iar căile de transfer depind în măsură semnificativă și de abilitățile acestora, în cazul evadării.

Recomandări și măsuri

Măsurile legate de speciile alogene invazive utilizate în activitățile de cercetare trebuie pe de o parte să asigure reducerea riscurilor de evadare sau contaminare, iar pe de altă parte eliminarea rapidă a exemplarelor sau materialului genetic care a scăpat de sub control.

Întrucât personalul ce manipulează aceste elemente în scopuri științifice este unul profesionist, accentul trebuie pus pe implementarea unor proceduri de izolare a speciilor alogene invazive, de reducere a riscului de eliberare, evadare sau transport accidental/intenționat, de monitorizare a exemplarelor existente în spațiile de cercetare și de control/eradicare/eliminare în cazul în care speciile ajung în mediul natural.

MINISTERUL MEDIULUI

3.8 Managementul așezărilor umane

Impact

În general, speciile alogene de plante și vertebrate din cadrul așezărilor umane sunt introduse intenționat, în scop ornamental, chiar de către administratorii parcurilor, grădinilor, zonelor de agrement, fie sunt eliberate de către public, sursa principală primară fiind activitățile comerciale cu specii exotice.

Managementul terenurilor virane și al infrastructurilor abandonate din cadrul localităților are o influență semnificativă în dinamica populațiilor speciilor invazive alogene. Aceste spații pot include spații industriale dezafectate, situri contaminate, parcele cu sau fără construcții abandonate sau infrastructuri supraterane abandonate. Fertilitatea redusă a solului, prezența deșeurilor ori a diferiților contaminanți, microclimatul mai restrictiv decât în zonele din jur, bilanțul hidric nefavorabil fac ca speciile native de plante să se adapteze și să evolueze foarte greu pe aceste terenuri. Astfel, specii de plante invazive, cum sunt *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa* și *Ambrosia artemisiifolia* pot prolifera în lipsa managementului acestor terenuri. Totodată, terenurile virane și infrastructurile abandonate sunt habitate propice pentru specii de vertebrate ușor adaptabile la o gamă largă de habitate terestre naturale și seminaturale, inclusiv habitate antropice. Speciile *Mediodactylus kotschy* (gecko) și *Podarcis siculus* (șopârla italiană de ziduri) folosesc elemente de infrastructura și zidărie abandonate ca habitat.

În zonele construite abandonate (inclusiv zone industriale, investiții de infrastructură abandonate), speciile invazive își pot găsi un spațiu de răspândire rapidă, unde lipsa managementului permite constituirea unor populații suficient de ridicate ce permit propagarea lor în regiunile învecinate. Promovarea unor măsuri de management coordonate poate să reducă riscul de invazie al unor specii alogene invazive și să permită dezvoltarea unor ecosisteme cu reziliență ridicată la acestea.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Plantele alogene invazive din zonele urbane pot avea efecte asupra sănătății umane, biodiversității autohtone și calității generale a factorilor de mediu. Perturbările antropice pot favoriza creșterea numărului de indivizi din speciile alogene invazive prin distrugerea speciilor native, astfel că speciile invazive sunt mult mai întâlnite în habitatele modificate antropic decât în cele naturale. Aceste zone modificate antropic, din care fac parte și spațiile verzi urbane, pot reprezenta coridoare de dispersie pentru plantele invazive (cum sunt aliniamentele stradale).

Principalii factori care contribuie la accentuarea problemelor generate de speciile invazive sunt:

- plantarea intenționată a unor specii alogene cu rol estetic, cum sunt *Fraxinus pennsylvanica*, *Acer negundo*, *Prunus serotina*, *Reynoutria japonica*;
- activitățile de întreținere, care pot permite dezvoltarea și diseminarea semințelor (de exemplu prin dezvoltarea coronamentului și implicit creșterea cantității de semințe asociate, sau prin aruncarea pe sol a crengilor cu semințe tăiate);
- activitățile nedocumentate de eliminare a speciilor identificate invazive, cum ar fi smulgerea sau tăierea *Alyanthus altissima* și *Fraxinus pennsylvanica* ce determină dezvoltarea unui număr mai mare de indivizi.
- depozitarea necontrolată de deșeuri de pe spațiile verzi, mai ales a părților vegetative cu rol important în diseminare.

Managementul spațiilor verzi poate contribui și la limitarea răspândirii speciilor alogene invazive, în special prin interdicția de introducere a speciilor cu risc de invazivitate, îndepărtarea periodică sau intervenția adecvată la nivelul exemplarelor speciilor identificate ca fiind invazive, managementul corect al deșeurilor de grădină. O atenție specială trebuie acordată grădinilor botanice, parcurilor dendrologice și grădinilor zoologice, care dețin specii alogene invazive.

Plantele decorative și animalele de companie reprezintă expresia unui model de consum din ce în ce mai prezent în așezările umane din România, managementul acestor specii devine foarte

MINISTERUL MEDIULUI

important pentru a evita apariția de efecte negative asupra așezării umane, biodiversității, sănătății populației și economiei.

Atât în cazul speciilor de plante, cât și în cazul acelor de animale, riscul de propagare în exterior este foarte ridicat, în condițiile în care majoritatea gospodăriilor nu au suficiente dotări pentru limitarea acestuia. Prin eliberare intenționată, evadare, aruncarea de părți din organisme cu potențial de a da naștere unor noi indivizi, spațiile rezidențiale se constituie în factori de influență foarte importanți la nivelul așezărilor umane. Riscurile prezentate cresc atunci când speciile sunt ținute în mediul exterior. Managementul plantelor decorative și al animalelor de companie trebuie să ia în considerare eliminarea speciilor alogene invazive, pentru care nu există posibilitate de asigurare a condițiilor de izolare, precum și interzicerea comercializării și introducerii unor exemplare noi.

Managementul deșeurilor poate favoriza procesul de răspândire a speciilor alogene invazive, îndeosebi specii de platante, dar și de vertebrate care le folosesc ca și sursă de hrană, printre ele care șobolanul maro (*Rattus norvegicus*), șoarecele de casă (*Mus musculus*), pisica domestică și porcul mistreț (*Sus scrofa*).

Concentrația ridicată de materie organică, cantitățile importante de CO₂ și compuși ai azotului emise și temperatura ridicată din cadrul depozitelor de deșuri favorizează anumite specii invazive, inclusiv unele cu impact negativ asupra ecosistemelor și societății (alergenice sau toxice), cum ar fi *Bromus tectorum*, *Arundo donax*, *Robinia pseudocacia* sau *Heracleum mantegazzianum*. Modificările mediului generate de amestecul de deșuri din aceste spații (organice, anorganice, metale, cenușă, cărbune și deșuri biologice) favorizează dezvoltarea în special a plantelor.

În depozitele de deșuri se regăsesc multe specii ale căror semințe sunt adaptate dispersiei realizate cu ajutorul vântului (anemochorie). De asemenea utilizarea deșeurilor pentru a produce compost utilizat apoi în agricultură sau grădinarit, poate reprezenta o modalitate de a introduce specii invazive în ecosisteme noi deoarece, în funcție de procesul de producere a compostului, anumite

MINISTERUL MEDIULUI

semințe pot rămâne viabile. Depozitele de deșeuri reprezintă un habitat propice pentru specii de vertebrate, precum șobolani, pisici sau câini care pot funcționa și ca vectori de diseminare pentru anumite specii.

Un management necorespunzător al deșeurilor, în special prin crearea de depozite neorganizate, localizate în lungul cursurilor de apă, liziera pădurilor sau în alte zone, poate contribui la răspândirea rapidă a unor specii invazive. Pe de altă parte, incinerarea deșeurilor vegetale scade semnificativ riscul de păstrare al unor părți din plante care pot contribui la răspândirea speciilor alogene invazive.

Recomandări și măsuri

Măsurile de management privesc pe de o parte controlul introducerii acestor specii, prin activități educative, dar și de sancționare, iar pe de altă parte combaterea răspândirii lor. Cele mai eficiente măsuri, cu eficiență ridicată și foarte ridicată, sunt cele combatere biologică și mecanică/ fizică, urmate de combaterea chimică sau măsuri ce combină mai multe tipuri de metode de combatere.

Extrem de importante sunt campaniile de educare și conștientizare, vizând atât publicul larg, cât și autoritățile publice și factorii interesați din domeniul privat (dezvoltatori imobiliari, importatori și comercianți de specii exotice, transport) (măsura relevantă pentru toate grupele taxonomice de specii alogene).

Monitorizarea parcurilor urbane, zonelor recreaționale, grădinilor, lacurilor de agrement, iazurilor, heleșteelor, unde există riscul pătrunderii și răspândirii speciilor alogene introduse accidental (prin comercializarea de bunuri de import) sau deliberat (animale de companie eliberate - de exemplu papagali, mamifere mici, amfibieni, țestoase acvatice, pești ornamentali, creveți, tarantule etc.) este de asemenea necesară. O metodă de monitorizare eficientă și recomandată pentru mediul acvatic, este utilizarea tehnicilor de ADN (aplicabile pentru orice categorie taxonomică de organisme acvatice). Alte metode eficiente recomandate pentru monitorizare sunt: utilizarea de

MINISTERUL MEDIULUI

capcane specie specifice (relevant pentru nevertebrate, amfibieni, reptile, mamifere); inspectarea plantelor ornamentale pentru urme de atac (pe frunze, de exemplu) (relevant pentru nevertebrate alogene fitofage), dezvoltarea unui sistem informațional public coordonat la nivel național, pentru semnalarea speciilor alogene; dezvoltarea unor aplicații în limba română pentru smartphone care să permită semnalarea prezenței speciilor alogene de către public, și alimentarea acestor date în sistemul informațional național – măsură relevantă în special pentru monitorizarea parcurilor urbane unde sunt adesea eliberate animale provenite din comerțul cu specii exotice (relevant pentru specii alogene ușor de detectat și identificat de către publicul larg). În cazul țânțarilor se recomandă verificarea și managementul habitatelor de reproducere (orice ochi de apă dulce); larvele sunt ușor de observat și îndepărtat, de regulă prin secare (dacă dimensiunile habitatului acvatic permit acest lucru), filtrare sau introducerea unor specii native consumatoare de larve.

Controlul și eradicarea speciilor alogene invasive din așezările umane se pot realiza prin

- metode mecanice/fizice: îndepărtarea mecanică, recoltarea, uscarea plantelor alogene invazive și compostarea materialului vegetal (relevant pentru plante alogene acvatice); plantarea unor specii de plante competitive, debarasarea de resturile vegetale ale speciilor exotice prin uscare, mărunțire și compostare sau valorificare pentru producerea de hârtie, obiecte decorative etc. (relevant pentru plantele alogene terestre); eliminarea frunzelor moarte infestate (relevant pentru nevertebratele alogene fitofage cu stadii de dezvoltare ce pot hiberna în/pe frunze); igienă, eliminarea depozitelor de deșeuri necontrolate (relevant pentru nevertebrate și mamifere); aspirarea (relevant pentru nevertebratele ce formează agregari, precum buburuzele asiatice, în special în interiorul clădirilor sau în/pe infrastructura urbană); utilizarea capcanelor specifice (aplicabil pentru toate grupele taxonomice; ex. capcane pentru limacși, capcane plutitoare pentru reptile acvatice, mamifere etc.); colectarea manuală (ex. în cazul limacșilor; se poate aplica și pentru alte specii alogene lente și de dimensiuni reduse); eliminarea prin împușcare, distrugerea cuiburilor/ vizuinilor, sterilizarea ouălor (relevant pentru vertebrate – mamifere și păsări alogene);

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

captura cu plase (relevant pentru păsări, în perioada năpârlirii, când nu pot zbura, dar și în cazul reptilelor acvatică, amfibienilor și peștilor);

- metode biologice: capcane cu feromoni (relevant pentru insecte), introducerea de masculi sterili în populație (relevant pentru nevertebrate și pești), folosirea speciilor de parazitoizi din fauna locală, nativă (relevant pentru nevertebrate);

- metode bio/chimice: aplicarea de insecticide direct în xilemul arborilor afectați, prin injectare sub presiune, utilizarea de biopesticide (recomandat împreună cu metode de control biologic) (relevant pentru nevertebrate alogene), insecticid aplicat în capcanele cu feromoni – metoda opțională, complementară combaterii biologice (relevant pentru nevertebrate alogene). În momentul selectării substanțelor active biocide se va avea în vedere respectarea legislației la nivel național și al UE, consultarea bazelor de date relevante privind autorizarea acestora (EU Pesticides Database), precum și a celor mai recente studii/date științifice în domeniu, cu privire la impactul acestora asupra biodiversității native și sănătății umane.

MINISTERUL MEDIULUI

4 Concluzii

Speciile alogene invazive au colonizat și modificat habitate odată cu comunitățile umane care le-au transportat în mod intenționat sau neintenționat, timp de mii de ani. Fenomenul s-a amplificat pe măsura intensificării circulației bunurilor și persoanelor, atingând probabil maximum în perioada contemporană. Efectele cumulate în timp istoric, dar și consecințele invaziilor noi, sunt atât de importante, încât au apărut multiple abordări specifice.

În primul rând, s-a observat necesitatea unui cadru unitar instituțional și legislativ prin care să se controleze, monitorizeze și blocheze pătrunderea speciilor alogene invazive, iar ulterior intervină pentru a le elimina. În al doilea rând, întrucât există o diversitate mare de domenii în care speciile alogene invazive sunt implicate, implementarea de planuri sectoriale pentru fiecare domeniu asigură o abordare mult mai specifică și eficientă.

Planurile sectoriale pentru speciile cu invazivitate mare asigură identificarea și diseminarea informațiilor necesare abordării acestei probleme în fiecare domeniu de activitate, fiind ancorate în particularitățile fiecărui astfel de domeniu sectorial, sub aspectul speciilor implicate, activităților caracteristice, cadrului de reglementare, terminologiei de specialitate, altor aspecte. Printre domeniile unde speciile alogene invazive necesită abordări specifice, conturate în planuri sectoriale adecvate, se numără agricultura, silvicultura, vânătoarea, transportul și rețelele de transport, comerțul, turismul, cercetarea științifică și managementul așezărilor umane.

În scopul abordării eficiente a problemei speciilor alogene invazive, fiecare plan, pe lângă elementele particulare fiecărui domeniu, trebuie să includă unele componente comune, cel puțin metodologice, legate de implicarea expertizei științifice și a publicului mai larg.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Bibliografie

Anastasiu P., Sîrbu C., Miu I.V., Niculae M.I., Gavrilidis A.A. (2020). Raport privind identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Bara L., Ioja C. I., Niță M. R., Niță A. (2020), Lista instituțiilor publice și private interesate de Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive (PNAACIP) și analiza rețelei instituțiilor implicate în gestionarea speciilor alogene invazive. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Bara L., Ioja C. I., Niță M. R., Frim A., Badiu D. L., Vanau G. O. (2020), Raport privind domeniile sectoriale și elementele specifice fluxului administrativ care promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 definește lista planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

MINISTERUL MEDIULUI

MINISTERUL MEDIULUI

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020